

RELICI

A REPRESENTAÇÃO DA SAÚDE MENTAL NO CINEMA BRASILEIRO NO DECORRER DOS ANOS 2000 E 2010 E SUA CORRELAÇÃO COM AS REALIDADES SOCIAIS¹

THE REPRESENTATION OF MENTAL HEALTH IN BRAZILIAN CINEMA DURING THE 2000s AND 2010s AND ITS CORRELATION WITH SOCIAL REALITIES

Israel Campos²

Mayne da Silva Cirino³

Ana Carolina Muniz Melo⁴

Marcos Vinicio Queiroz Nascimento⁵

Caroline Primo dos Santos⁶

RESUMO

O presente artigo busca compreender as transformações na forma de cuidado com a saúde mental no Brasil no decorrer dos anos 2000 e 2010, através da ótica do cinema brasileiro. Para tanto, foi realizada uma revisão bibliográfica acompanhada pela análise de quatro filmes do período citado: *Bicho de sete cabeças* (2001), *Estamira* (2006), *Nise: O coração da loucura* (2015), e *Holocausto Brasileiro* (2016). As obras audiovisuais mostram, seja por meio de narrativa ou de documentário, a loucura e o cuidado – ou a carência do cuidado - com esta, tocando, umas mais, outras menos, nos efeitos que o modelo asilar causou na *psique* dos personagens e/ou pessoas reais. Tornaram-se perceptíveis as marcas de uma época precedente à Reforma Psiquiátrica e à Luta Antimanicomial, devido às práticas e aos comportamentos sociais questionáveis para com a pessoa com saúde mental fragilizada, retratados de diferentes maneiras nas obras selecionadas para análise.

¹ Recebido em 28/08/2024. Aprovado em 07/09/2024. DOI: doi.org/10.5281/zenodo.13951332

² Universidade Federal do Recôncavo da Bahia. isracamposedh@gmail.com

³ Universidade Federal do Recôncavo da Bahia. maynecirino@aluno.ufrb.edu.br

⁴ Universidade Federal do Recôncavo da Bahia. carolinamuniz10@outlook.com

⁵ Universidade Federal do Recôncavo da Bahia. vqnmarcos@aluno.ufrb.edu.br

⁶ Universidade Federal do Recôncavo da Bahia. primorol24@gmail.com

RELICI

Palavras-chave: saúde mental, cinema, loucura, luta antimanicomial.

ABSTRACT

This article seeks to understand the transformations in the form of mental health care in Brazil during the 2000s and 2010s, through the perspective of Brazilian cinema. To this end, a bibliographical review was carried out accompanied by the analysis of four films from the aforementioned period: *Bicho de sete cabeças* (2001), *Estamira* (2006), *Nise: no coração da loucura* (2015), and *Holocausto Brasileiro* (2016). The movies show, whether through narrative or documentary, madness and care - or lack of care - with it, touching, some more, others less, on the effects that the asylum model caused on the psyche of the characters and/or real people. The marks of a time preceding psychiatric reform and the anti-asylum struggle became noticeable, through questionable social practices and behaviors towards people with weakened mental health, portrayed in different ways in the works selected for analysis.

Keywords: mental health, cinema, madness, anti-asylum struggle.

INTRODUÇÃO

O cinema tem um papel social importante quanto à capacidade de trazer à tona elementos da realidade na multiplicidade das suas construções narrativas. Pensando nisso, foi constatado que entre as décadas 2000 e 2010 houve uma gama crescente de representação da saúde mental no gênero cinematográfico, e pode-se suspeitar que isso se deu conforme a necessidade de contemplar o papel do dito “louco” nas retratações brasileiras. Essa hipótese ganha força pelo fato de todas as obras terem sido lançadas a partir dos anos 2000, período após o início da luta pela Reforma Psiquiátrica, quando a discussão sobre a maneira anterior de tratar a loucura ganhou mais espaço. Torna-se necessária a análise do contexto, considerando a maneira pela qual a loucura era vista também fora da ficção - como algo sobrenatural ou sub-humano.

RELICI

Uma das lentes do universo cinematográfico utilizada para investigar o tema proposto foi a de *Bicho de Sete Cabeças*, a qual Neto, personagem principal da trama, é internado em um hospital psiquiátrico devido às suas condutas não-condizentes com o que era considerado “normal” pela sociedade da época. O ambiente no qual Neto foi inserido para lidar com os seus vícios se assemelha ao cenário criticado por Basaglia, médico psiquiatra italiano, em *Holocausto Brasileiro*. Ao visitar manicômios brasileiros, o especialista citado postulava como eram desumanos estes locais de convivência, visto que não tinham nenhum recurso sanitário e nem monitoramento de entrada e saída de pessoas, os levando a funcionar como depósitos humanos (*Holocausto Brasileiro*, 2016). Esses problemáticos modelos de assistência afetaram também a mãe de Estamira, do documentário de 2006 de mesmo nome, a ponto de comprometer a sanidade de sua filha, gerando traumas pela memória do tratamento que sua mãe recebeu. A fim de combater as práticas institucionais que permeiam os filmes anteriormente citados, Nise da Silveira propôs-se a mudar os métodos tradicionais de cura, desconstruindo o hospital psiquiátrico tido como um manicômio. Isso ocorre de maneira evidente em *Nise: O Coração da Loucura*, uma vez que são inseridas no contexto social dos indivíduos as práticas integrativas e de humanização, como a arteterapia.

Partindo do pressuposto que a forma de representação da saúde mental no cinema brasileiro ocorre de forma estigmatizada, é cabível examinar essa temática fílmica do comportamento humano através da revisão de literatura e de obras cinematográficas, tendo como critérios de inclusão a leitura de artigos, livros e análise de filmes e vídeos completos, disponíveis online, gratuitos e em português. Para realizá-los, utilizamos plataformas específicas como: Scientific Electronic Library Online (SCIELO), Periódicos CAPES, Centro Científico Conhecer, Google Books, REDE PENSSAN, Revista Inovação & Tecnologia Social e Youtube.

RELICI

HOLOCAUSTO BRASILEIRO - NECROPOLÍTICA E A DESUMANIZAÇÃO DA LOUCURA

Ao longo da história, a humanidade vivenciou vastos momentos de barbárie e horror provocados pela aversão às diferenças e particularidades existentes na complexidade humana. Tal ideal acreditava que a dominação, subalternização, aprisionamento e exclusão daqueles que destoavam do que era concebido como “normal” promoveria uma ordem social, raciocínio esse que hoje é conceituado como Necropolítica, teoria política cunhada pelo filósofo camaronês Achille Mbembe (2018). Por essa ótica, as obras cinematográficas que retratam as realidades vividas em contextos de desumanização se mostram de grande relevância para a exposição, consciência e transmissão de sentimentos do âmago humano.

Nesse sentido, o documentário “Holocausto Brasileiro” - lançado em 2015 e idealizado pela Daniela Arbex, escritora do livro de mesmo título, e pelo diretor Armando Mendz - se apresenta como uma obra relevante, uma vez que promove visibilidade ao retratar a realidade silenciada dos 50 anos de extermínio e maus tratos que resultaram em mais de 60 mil vítimas no Hospital Colônia de Barbacena, um hospital psiquiátrico situado na cidade Barbacena (MG), “a cidade dos loucos”, onde a saúde mental foi vista em sua forma mais desumanizada e, conseqüentemente, lidada através da crueldade e opressão (Holocausto Brasileiro, 2016).

Por conseguinte, no Hospital Colônia - o qual possuía uma estrutura que, em teoria, deveria comportar 200 pacientes, porém chegava a obter mais de 4.000 - o louco, mas também profissionais do sexo, homossexuais, moradores de rua, usuários de drogas, deficientes físicos, divergentes políticos, entre outros corpos objetificados e “dispensáveis” socialmente (Holocausto Brasileiro, 2016), deveriam ser aprisionados, contidos, dopados e muitas vezes submetidos à morte como método de

RELICI

dominação, eugenia e poder (Mbembe, 2018), de modo que a eliminação desses indivíduos conceberia um “progresso social”. Dado esse contexto, é possível se questionar sobre a representação social e a funcionalidade de um manicômio.

Vladimir Saflate, filósofo, pesquisador e atualmente professor titular do departamento de filosofia da Universidade de São Paulo, questiona, em sua apresentação escrita para a obra “História da Loucura” de Michel Foucault, “O que é um hospital psiquiátrico e em que medida ele não é a solução, mas parte do problema?” (Foucault, 1961, pág. 10). Isto é, entender o manicômio como detentor do papel de domínio opressor dos “indesejáveis” e do “direito” de puni-los por enxergá-los sem valor perante a sociedade, já que dentro da instituição as práticas se contrapunham aos direitos humanos, como: o consumo de água de esgoto, surras, fome, frio, além de cárcere perpétuo e tratamentos via eletrochoque. Retomando Mbembe (2018), o qual classifica essa dinâmica como Necropolítica, na medida em que as autoridades opressoras - Estado e Manicômio – utilizam da morte como poder de gestão e silenciamento dos corpos, elas acabam por decidir quem é digno da vida e quem deve morrer em uma sociedade.

Além disso, vale ressaltar a importância dos diálogos e reflexões presentes no documentário. “*Como é fotografar pessoas que perderam sua condição humana?*” foi um questionamento feito por Daniela Arbex ao Napoleão Xavier, um dos únicos fotógrafos que fez o registro do Hospital Colônia no contexto tortuoso em 1979 (Holocausto Brasileiro, 2016). Durante sua contribuição para a obra audiovisual, ele relata as suas memórias daquele lugar e da situação de negligência na qual as pessoas aprisionadas viviam. É possível sentir, através do seu testemunho e de suas fotografias, a potência da memória mediante fortes emoções e perguntar-se como algo de tamanha crueldade pode ocorrer por tantos anos. Nessa ótica, é revoltante pensar na absolvição daqueles que foram responsáveis por tamanho absurdo;

RELICI

Napoleão, ao ser questionado sobre a culpa, responde: “*A culpa é coletiva*” e argumenta que a culpa além de estatal é também social (Holocausto Brasileiro, 2016).

Figura 01: Horror e abandono, 1961. Holocausto Brasileiro, 2016. Disponível em: <https://www1.folha.uol.com.br/webstories/cultura/2021/08/o-que-aconteceu-no-hospital-colonia-de-barbacena/>. Acesso: 06/08/2024

Ademais, enquanto sociedade, não queremos nos identificar com os marginalizados, muito menos estar associados à doença mental. Portanto, a tirania é vista como a “segurança” de que não é preciso conviver com os “riscos” de violência, riscos esses que, na maioria das vezes, não passam de estereótipos criados para animalizar a loucura e embasar ideias de higienização social através do controle de corpos, as quais não justificam nenhuma das mortes e torturas, somente acobertam a culpa social de um preconceito “velado”. Em suma, inspirado por Montesquieu, o jurista Cesare Beccaria já sustentava no século XVIII que qualquer ato de autoridade exercido de pessoa para pessoa sem que haja uma necessidade absoluta é tirânico (Beccaria, 1764), ou seja, sanguinário.

BICHO DE SETE CABEÇAS - A FAMÍLIA NO CUIDADO DA SAÚDE MENTAL

O filme brasileiro “Bicho de sete cabeças”, produzido em 2001, é baseado na vida do escritor paranaense Austregésilo Carrano Bueno, que foi indevidamente internado em hospitais psiquiátricos, o levando a sofrer diversas consequências a

RELICI

nível psíquico e emocional (Câmara, 2023). No longa, o personagem principal alter ego de Bueno é Wilson de Sousa Neto, um jovem metropolitano de dezessete anos que foi internado em um manicômio em 1974 pelo pai, depois que este encontrou um cigarro de maconha caído da mochila de seu filho e supôs que ele estava viciado na droga.

É trazido à tona para o público, logo nos primeiros minutos da obra, como a família de Neto tem uma relação conflituosa com ele. O jovem é questionado a todo momento a respeito de sua vida amorosa, suas viagens com os amigos e até mesmo pelo seu uso de brincos. Frente à constante indagação e opressão, Neto mostra-se a todo tempo como um adolescente revoltado, o que gera o desgosto do seu núcleo familiar. Cabe apontar que tais cenas vividas pelo personagem dialogam também com o cenário em que ele e os outros estavam inseridos: o Brasil em plena ditadura civil militar, uma sociedade na qual jovens como Neto eram classificados como indisciplinados e rebeldes (Câmara, 2023).

Foi esse relacionamento familiar conturbado que funcionou como catalisador para a primeira internação do jovem, realizada por seu pai. O personagem Wilson de Sousa Filho ficou aturdido ao encontrar o cigarro de maconha que caiu da mochila de seu filho e planejou a internação de Neto num manicômio, haja vista que: “esse era o único recurso terapêutico existente naquele momento no Brasil para lidar com a dependência química” (Câmara, 2023, p.2). No decorrer do filme, o protagonista se depara com as péssimas condições do manicômio e nitidamente começa a ter sua saúde mental afetada pelo tratamento que recebe, o que culmina em novas internações e numa relação familiar cada vez mais perturbada.

Bicho de sete cabeças traz um ponto além na discussão sobre a família no cuidado com a saúde mental ao também retratar como mãe, pai e irmã do protagonista são manipulados pelos médicos, orientados a não dar ouvidos a ele e levados a

RELICI

acreditar que Neto estava sendo bem cuidado e que suas justas reclamações sobre as condições insalubres e forma de tratamento questionável do hospital psiquiátrico eram na verdade a tentativa de um viciado de retornar ao seu vício. Isso revela a forma que esse grupo social era entendido no que se referia ao cuidado da pessoa com saúde mental fragilizada:

[...] a família não tinha lugar de destaque no debate em saúde mental, e era considerada como mais uma parte da sociedade a ser protegida da influência negativa do convívio com a loucura (Silva & Monteiro, 2011 apud Martins, Guanaes-Lorenzi, 2016).

Os familiares do alter ego de Austregésilo Carrano Bueno escancaram o que era a realidade de muitos parentes de pessoas com disfunções cognitivas antes do início do processo de reforma psiquiátrica, que criticou o modelo asilar e a sua promoção da segregação e exclusão, e fez com que esse fenômeno começasse a passar por transformações (Martins, Guanaes-Lorenzi, 2016). O entendimento da família de Neto era de que a hospitalização seria uma forma de fazer com que a sociedade e eles mesmos ficassem à salvo da figura de alguém supostamente viciado em maconha e, nas palavras do psiquiatra do manicômio em que ele foi internado, alguém com um “distúrbio de personalidade”.

Ao mesmo tempo, a personalidade e identidade do adolescente de dezessete anos eram oprimidas constantemente pelo moralismo da figura paterna, que em certo momento num diálogo com sua esposa, mãe de Neto, afirma sobre seu filho: “é desse jeito que a gente descobre que criou um vagabundo” (Bicho de sete cabeças, 2001). Tal forma de justificar o comportamento do jovem, revela um ponto sobre a pressão direcionada às famílias:

Ao penetrar no universo familiar, identificam na determinação da doença ou das disfunções a maneira como os pais conduzem a educação dos seus filhos. A ação psiquiátrica tendia a culpabilizar os pais pelas inadequações do comportamento da criança, orientando sua interpretação de conduta para a má educação ou para a doença (Rosa, 2003, p. 59).

RELICI

89

Dessa forma, observa-se que o núcleo familiar retratado em *Bicho de sete cabeças* se relaciona com tantos outros núcleos familiares fora da dramaturgia, nos quais a opção pela delegação do cuidado do indivíduo com saúde mental era prejudicada por haver uma incapacidade da família nesse âmbito. E, concomitantemente, recai sobre esse grupo social uma culpa sobre o comportamento do indivíduo cuidado.

ESTAMIRA – A SANIDADE PRESENTE NA LOUCURA

O documentário brasileiro de 2006, *Estamira*, dirigido pelo Marcos Prado, surge de maneira disruptiva frente às suposições relacionadas ao conceito de "loucura" e do indivíduo "louco". Ao realizar um trabalho fotográfico no Aterro sanitário Jardim Gramacho, o diretor passa a conviver com Estamira - de, na época, 63 anos - durante um curto período de tempo e percebe nela uma força narrativa singular, apesar do seu diagnóstico de esquizofrenia. Por essa razão, busca dar voz e visibilidade a todos os seus questionamentos, opiniões e dificuldades visando, através destes, fazer desmistificações e reflexões sobre saúde mental (Dias,2020).

Figura 02: Estamira, 2004.

Fonte: <https://www.santos.sp.gov.br/?q=noticia/cine-letras-exibe-estamira>. Acesso em: 28/07/2024

RELICI

O longa introduz Estamira no Aterro Jardim Gramacho, localizado em Duque de Caxias, região metropolitana do Rio de Janeiro, local no qual trabalha como catadora de lixo há mais de 20 anos. Lá, ao se apresentar, a idosa manifesta explicitamente o grau avançado do seu transtorno, através da oscilação constante de assuntos e algumas falas incoerentes. Todavia, no decorrer de toda a obra, há momentos distinguíveis de lucidez expostos visualmente pela variação entre o filtro colorido e o preto e branco - substituindo o aspecto fantasioso contido nas cores vibrantes pela realidade acromática e melancólica.

A obra, desse modo, inicia-se contrariando as suposições e deduções do telespectador frente às concepções socialmente construídas acerca de qual seria o comportamento de uma pessoa com diagnóstico de esquizofrenia, uma vez que apesar da manifestação dos sintomas, Estamira demonstra ter opiniões únicas e dignas de serem ouvidas e ponderadas.

Catando lixos, afirma: "economizar as coisas é maravilhoso" (Estamira 2004), e assim, diante de um ambiente que tem sua existência fundamentada no descarte excessivo de objetos, realiza uma crítica ao desperdício. Enquanto precisa literalmente procurar restos de alimentos para conseguir se alimentar e, com isso, sobreviver, torna-se explícita sua insegurança alimentar, problema social que perdura no Brasil como aponta o I VIGISAN Inquérito Nacional sobre Insegurança Alimentar no Contexto da Pandemia da Covid-19 no Brasil, feito pela Rede PENSSAN (2021). O estudo aponta que, em 2020, 19 milhões de brasileiros ainda enfrentavam a fome.

Frente a isso, a idosa culpabiliza a população de classe alta como causadora da problemática, pois a considera um fator determinante na perpetuação dessa adversidade, visto que, para ela, esses sujeitos possuem uma tendência à desvalorização e banalização de tudo, inclusive de modo subjetivo, dela e de sua profissão. A partir dessa cena, *Estamira* torna-se um agente que reestabelece ideias

RELICI

e extingue pressupostos acerca da capacidade argumentativa e da “loucura” de pessoas diagnosticadas com esquizofrenia.

Outrossim, frente ao sentimento de desvalorização do seu trabalho, é necessária também uma discussão sobre como a disponibilização de empregos para indivíduos com transtorno esquizofrênico é essencial para o desenvolvimento de identidade e o fornecimento de condições que auxiliem em uma verdadeira inserção social. Entretanto, apesar de Estamira possuir uma conexão afetiva bastante singular com o aterro, em virtude similarmente dos diversos benefícios resultantes do seu progresso de autonomia ali ampliados, do seu desejo profundo por liberdade e da sua aversão ao confinamento, faz-se perceptível na obra a influência direta do aterro no agravamento da sua condição psíquica (Cruz e Silveira, 2020).

Deve-se ressaltar que, embora esse fato dialogue diretamente com as implicações das situações vivenciadas por múltiplos brasileiros nos seus precários e, muitas das vezes, abusivos ambientes trabalhistas, no contexto do longa, tais cenários são fundamentados em um estigma social relacionado aos catadores de lixo. Há uma associação inverídica realizada pela maioria da população brasileira, na qual a atividade de catar lixos seria praticada exclusivamente por sujeitos considerados imundos e pobres, o que resulta a invisibilização e discriminação dessas pessoas, não apenas para a sociedade civil, mas também para a maioria dos órgãos públicos, ocasionando assim, como em Estamira, condições de subalternização e desvalorização (Creginaldo e Gonçalves, 2023).

Além da negligência direcionada ao seu labor, através das próximas cenas torna-se evidente que seu diagnóstico se deu e segue sendo corroborado pela influência dos múltiplos eventos traumáticos vivenciados durante a sua infância e juventude.

De modo genérico, definimos como potencialmente traumática uma situação composta de circunstâncias impactantes, geradoras de pesar, que coloca a

RELICI

92

criança frente a perdas importantes e que exige ou desencadeia (re)arranjos vivenciais significativos (Zavaroni e Viana, 2015, pag.1).

Tal definição se assemelha aos acontecimentos relatados pela idosa, que diz: "Coitada da minha mãe, mais perturbada do que eu. Bem, sou perturbada, mas, lúcido, eu sei distinguir a perturbação" (Estamira, 2004). Perante as dificuldades encontradas para criá-la sozinha por conta da inexistência de recursos financeiros, Estamira relata as atitudes da sua mãe, que também possuía esquizofrenia. Ainda, conta sobre o vasto apreço que possui pelo seu pai e como até aquele momento sofria de saudades dele - sobretudo em razão do modo pelo qual ele foi "levado embora" e posteriormente morto. Nota-se, então, a angústia da idosa: a Estamira outrora feliz e opinativa que desejava dialogar com todos é substituída por uma versão claramente traumatizada e profundamente amargurada.

O documentário, portanto, ao exemplificar de maneira verídica e original como é a vida de uma pessoa com diagnóstico de esquizofrenia, atinge o maior propósito de Estamira: o de "revelar a verdade" a todos.

NISE: O CORAÇÃO DA LOUCURA – ARTETERAPIA E LUTA ANTIMANICOMIAL

O filme "Nise: O Coração da Loucura", de 2015 e dirigido por Roberto Berline, traz à tona a realidade vivida por Nise da Silveira, médica psiquiatra brasileira que, ao ingressar no Centro Psiquiátrico Pedro II, localizado no bairro Engenho de Dentro, no Rio de Janeiro, observa a realidade vivida pelos assistidos e percebe a necessidade de mudança da metodologia manicomial aplicada no hospital. Tendo como foco a proposta de desospitalização, a obra cinematográfica retrata, em uma das cenas, as técnicas brutais realizadas por outros médicos psiquiátricos da unidade - feitas com o uso de lobotomia (cirurgia cerebral) e eletrochoque – às quais os clientes eram submetidos. Visando melhorar a condição de assistência voltada aos internos e

RELICI

promover a eles um maior prestígio e saúde emocional, Nise combate a metodologia antes aplicada criando uma Sessão Terapêutica Ocupacional e de Reabilitação.

Para isso, a doutora se aprofundou nas teorias de Carl Jung, psicólogo suíço que “elaborou várias observações sobre os aspectos psicológicos envolvidos nos processos de criação” (Barcellos, 2004, p. 27). A técnica junguiana se comporta como uma prática humanizada, que não utiliza fármacos como primeira instância de tratamento e tem como objeto de estudo o inconsciente e as suas manifestações na arte.

O significado particular de uma verdadeira obra de arte reside no fato de que escapou das limitações do pessoal e elevou-se para além das preocupações pessoais de seu criador (Jung, 1930, p. 107 apud Barcellos, 2004, p. 30).

Segundo a personagem Nise, no filme, “a arte é a revelação do inconsciente e se comporta como uma demonstração empírica da psicologia analítica” (Nise: O coração da loucura, 2016). Ela se chocou com a capacidade de produção artística dos indivíduos que, mesmo em estado psicótico, produziram belíssimas pinturas e desenhos, criando uma espécie de canal de escape. Pensando criticamente nesta ótica, a implementação do Museu do Inconsciente no hospital se dá como um marco importante no reconhecimento dos doentes como artistas, uma vez que expõe as obras criadas por eles no ateliê de sessão terapêutica.

Nise, ao desenvolver o trabalho com eles, permitiu que seus respectivos processos criativos fossem feitos de forma autônoma e os encorajava a explorarem sua criatividade sem direcionamentos ou ensinamentos específicos. Para isso, ela provocou experiências estéticas ao levar seus clientes para um passeio fora do hospital, permitindo que eles tivessem um maior contato com a natureza e experimentassem emoções que não eram desenvolvidas dentro do Centro. Falas como: “deixa que eles façam o que quiserem” foram feitas pela doutora no filme, com o objetivo de indicar os enfermeiros a deixarem seus clientes à vontade e reiterar o

RELICI

livre-arbítrio defendido por ela no desenvolvimento imaginário (Nise: O coração da Loucura, 2015).

Ao analisar as representações artísticas produzidas, Nise compreendeu que elas tinham relação direta com algum episódio antes vivido pelos clientes – seja ele traumático ou não - logo, a arte não se constituía apenas como um recurso lúdico de passatempo, mas sim de transfiguração do ser.

Visando dar maior prestígio à arte produzida pelos internos, é feita no hospital uma exposição artística, apelidada de “Os Artistas de Engenho de Dentro”. Na sua inauguração, a mostra contou com a presença de grandes nomes da arte, como Mário Pedrosa, interpretado no filme por Charles Fricks. Fica evidente, então, a sua preocupação em permitir a livre expressão artística destes, a fim de elucidar suas emoções profundas e internas que muitas vezes eram difíceis de verbalizar, devido ao estado de hospitalização e às limitações do ambiente.

Fora da perspectiva cinematográfica, esse ateliê foi também concretizado na vida profissional de Nise através do Museu Imagens do Inconsciente, que se localiza no Rio de Janeiro, no mesmo bairro no qual o filme foi ambientado - Engenho de Dentro. Atualmente, ele reúne uma coletânea de produções dos eternos clientes de Nise, que, além de impressionar os visitantes com tamanho talento de produção, serve de estudo para os demais terapeutas e pesquisadores, como aponta a matéria publicada pela Fiocruz (2018).

Ademais, Nise problematiza o encargo do termo “pacientes” para se referir aos usuários que recebiam o cuidado prestado no hospital. Ela aponta que eles não são seres passivos, e sim sujeitos, e devem ser denominados como “clientes”, visto que estavam sendo ofertados a uma troca de serviços afetuosa [cliente – profissional da saúde], ressaltando na sua fala aos enfermeiros: “pacientes somos nós que temos de ser com eles” (Nise: O coração da Loucura, 2015). Isso se constitui como uma

RELICI

problemática importante para a Reforma Psiquiátrica, movimento que surgiu no Brasil em antecedência à Luta Antimanicomial, como aponta Polakiewicz (2020), a fim de substituir os manicômios e criar uma rede de serviços de atenção psicossocial.

O movimento citado surgiu com a proposta de desmistificar os preconceitos voltados aos loucos, visando a sua inserção na sociedade em prol de um bem comum, garantindo a prática democrática da cidadania e a execução de seus direitos.

O movimento antimanicomial é uma instância de militância política, inscrita em um processo mais amplo de transformações sociais, cujo *front* consiste no combate às formas de objeto – *front* radical, na medida em que estas formas de exclusão relativas à loucura resumem e expressam formas muito poderosas de exclusão operantes em nossa cultura (Lobosque, 2011, p. 107).

Esse movimento se preocupa em estabelecer uma rede de cuidados assistenciais não-violentos, tendo como foco a valorização da subjetividade do indivíduo e a substituição de práticas e condutas que remetem a um ambiente manicomial, como disse Amarante (2008).

A proposta não se limita apenas à execução de técnicas psiquiátricas e/ou manipulação de fármacos menos agressivos ao trato psicológico, mas também transcende o âmbito teórico ao ser inserido e sustentado no espaço cultural, diz Lobosque (2011). Tal observação é importante para esclarecer aos demais órgãos de saúde que a Luta Antimanicomial também reforça a necessidade de inovar a arquitetura dos ambientes hospitalares voltados à promoção do cuidado mental, espaços esses que também foram alvo de representação no filme citado.

Em uma das cenas, um cliente de Nise, Emygdio de Barros, pinta um retrato de si no hospital. Para representar o local, o artista utiliza como recurso gráfico as grades - que fazem com que o cenário psiquiátrico se assemelhe muito a uma cela de presídio - e faz a escolha da paleta de cores em tons frios, fatores estes que contribuem para evidenciar o sentimento de tristeza e solidão que os ambientes hospitalares transmitem. Vale ressaltar que, por essas manifestações serem

RELICI

96

expressadas inconscientemente - como foi anteriormente citado -, a escolha das cores não necessariamente foi proposital por parte do autor, o que significa que, possivelmente, a obra revela a maneira como ele se sente no espaço - aprisionado.

Figura 03: Emydgio realizando autorretrato. Nise: O Coração da Loucura, 2015. Acesso em: 05/08/2024. Disponível em: <https://youtu.be/-m4F6HA1gyE?si=NTMnrzriZDkmRqjr>

Figura 04: Autorretrato feito por Emydgio. Imagens do Inconsciente, 2015. Acesso em: 20/07/2024. Disponível em: <https://books.google.com.br/books>

Essa perspectiva dialoga com a proposta do movimento antimanicomial, manifestação que aponta como fundamental a perpetuação de espaços democráticos de convivência, conforme Biblioteca Virtual em Saúde (2019), os quais devem evocar um sentimento de acolhimento e pertencimento, diferente das emoções expressadas por Emydgio na obra.

RELICI

Nise, portanto, deixa um legado sobre a maneira assistencial e correta de direção de cuidado aos “loucos”, ou, melhor dizendo, clientes que carecem de boas condições de saúde mental e/ou sujeitos com transtornos mentais. Suas práticas integrativas e estudos realizados contribuíram para promover condutas mais humanizadas e solidárias de tratamento, que servem como um modelo correto de promoção de saúde mental a ser praticado por outros profissionais especialistas da mesma área.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

A forma como o Brasil lida com pessoas com doenças mentais sofreu transformações na passagem do século XX para o século XXI, e o cinema brasileiro das décadas de 2000 e 2010, executando sua função artística, histórica e social, exibiu isso, permitindo a conscientização e a sensibilização sobre uma realidade que talvez não viesse a ser de conhecimento da maioria da população por outras mídias. Ao mesmo tempo, cabe problematizar como a sétima arte em foco traz nos papéis exibidos os estigmas presentes no imaginário da sociedade acerca de pessoas cuja sanidade está comprometida, mostrando desde expressões faciais exageradas a gritos e ações descoordenadas de forma quase caricata.

Pensando no contexto hodierno, tais lutas se designam como uma conquista e representam um símbolo de superação, devido à obtenção de espaços mais democráticos de assistência ao indivíduo. A criação do CAPS (Centro de Atenção Psicossocial), por exemplo, se comporta como um marco importante no cuidado das pessoas com transtornos mentais. Essa instituição possui oferta de atendimento público, o que promove um tratamento de qualidade e uma reinserção social digna segundo a Fiocruz (2018), fato que não ocorre de maneira assídua nos filmes representados.

RELICI

Holocausto Brasileiro, Bicho de sete cabeças, Estamira e Nise: O coração da loucura evidenciam, cada um com um enfoque distinto, a necessidade de tratamentos psiquiátrico e psicológico com abordagens mais humanizadas. Além disso, há certos aspectos sociais como: a objetificação dos corpos marginalizados, o papel da família no cuidado da saúde mental, disponibilização de empregos para indivíduos com diagnóstico de esquizofrenia e a arte designando a função de ressignificar as formas de tratamento, que foram explicitados pelos filmes e que não só se faziam presentes na época em que esses se passam, como também foram e ainda hoje são temas cabíveis de discussão.

REFERÊNCIAS

AMARANTE, Paulo. Saúde Mental e Atenção Psicossocial. 2ed. Rio de Janeiro: **Editora Fiocruz**, 2007. Disponível em: <<https://taymarillack.files.wordpress.com/2017/09/212474750-amarante-p-saude-mental-e-atencao-psicossocial.pdf>>. Acesso em: 17 de julho de 2024.

ANDRADE, J. C., GONÇALVES, R. S. Uma Reflexão sobre o Labor dos Catadores (as) de Resíduos Sólidos Recicláveis na Cidade de Fortaleza: a luta pela sobrevivência. **Inovação & Tecnologia Social**, 2023. Disponível em: <<https://revistas.uece.br/index.php/inovacaotecnologiasocial/article/view/10753>>. Acesso em: 9 de julho de 2024.

BARCELLOS, G. Jung, jungianos e arte: uma breve apreciação. **Pro-Posições**, jan/abr. 2004. Disponível em: <<https://www.fe.unicamp.br/pf-fe/publicacao/2225/43-dossie-barcellosg.pdf>>. Acesso em 17 de julho de 2024.

BECCARIA, Cesare. Dos delitos e das penas. Tradução de Paulo M. Oliveira. **Edipro**, 2017.

BIBLIOTECA VIRTUAL EM SAÚDE. Dia Nacional da Luta Antimanicomial: Movimento da Luta Antimanicomial. Disponível em: <<https://bvsm.s.saude.gov.br/18-5-dia-nacional-da-luta-antimanicomial-2/>>. Acesso em: 7 de agosto de 2024.

RELICI

BICHO de sete cabeças. Laís Bodanzky. Caio Gullane. Fabiano Gullane. Luiz Bolognesi. Sara Silveira. **Columbia TriStar RioFilme**, 2001. YouTube.

CÂMARA, Y. R.; C MARA, Y. M. R. Quanto de “Canto dos Malditos”, a autobiografia que alavancou a reforma psiquiátrica no Brasil, há em “Bicho de Sete Cabeças”. **Revista do GELNE**, v. 25, n. 1, 8 de maio de 2023. Disponível em: <<https://periodicos.ufrn.br/gelne/article/view/31306>>. Acesso em 27 de Abril de 2024.

CARVALHO, J., CARVALHO, L., WEBER, L. Abordagem teórica sobre a loucura e a Reforma Psiquiátrica no Brasil. **Enciclopédia Biosfera**, Goiânia, 2009. Disponível em: <<https://conhecer.org.br/ojs/index.php/biosfera/article/view/4855>>. Acesso em 22 de abril de 2024.

DA SILVEIRA, N. *Imagens do Inconsciente*. Vol. 1, Rio de Janeiro, **Editora Vozes**, 2015.

DIAS, Rafael. Estamira: saúde e loucura na beira do mundo. **YouTube**, 6 de setembro de 2020. Disponível em: <https://youtu.be/_pbQ9nIHThI?si=56HLCG36tJjs54Eu>. Acesso em: 10 de julho de 2024.

ESTAMIRA. Marcos Prado. José Padilha. 28 de julho de 2006. **YouTube**.

FOUCAULT, M. *História da loucura na idade clássica*. Tradução de José Teixeira Coelho Netto. 1. ed. São Paulo: **Perspectiva**, 2019.

HOLOCAUSTO Brasileiro. Daniela Arbex, Armando Mendz. Daniela Arbex, Paula Belchior, Alexandro Arbex. Brasil, 2016. **HBO Max**. Youtube.

LOBOSQUE, A. M. *Experiências da Loucura*. Vol. 1, Rio de Janeiro, **Editora Garamond**, 2001.

MARTINS, P. P. S.; GUANAES-LORENZI, C. Participação da Família no Tratamento em Saúde Mental como Prática no Cotidiano do Serviço. **Psicologia: Teoria e Pesquisa**, v. 32, n. 4, 2016. Disponível em: <<https://www.scielo.br/j/ptp/a/F6YHGnyDjrRNrBLfdDKkNPx/abstract/?lang=pt>>. Acesso em 22 de abril de 2024.

RELICI

MBEMBE, Achille. *Necropolítica: biopoder, soberania, estado de exceção, política da morte*. São Paulo: n-1 edições, 2018.

MINUZZI, D.; FIGUEREDO, M.; GOÉS, M. Entre loucos e manicômios: História da Loucura e a Reforma Psiquiátrica no Brasil. **Ciências Humanas e Sociais**, Maceió, nov. 2014. Disponível em: <<https://periodicos.set.edu.br/fitshumanas/article/view/1797>>. Acesso em: 22 de abril de 2024.

NISE: O coração da Loucura. Roberto Berliner. Rodrigo Letier. **TvZero**, 2015. YouTube.

NUNES, M.; AMARANTE, P. A reforma psiquiátrica no SUS e a luta por uma sociedade sem manicômios. **Opinião**, jun. 2018. Disponível em: <<https://doi.org/10.1590/1413-81232018236.07082018>>. Acesso em 22 de abril de 2024.

POLAKIEWICZ, R. A luta antimanicomial e a reforma psiquiátrica. **PebMed**, 19 de Maio de 2020. Disponível em: <<https://pebmed.com.br/a-luta-antimanicomial-e-a-reforma-psiquiatrica/>>. Acesso em 27 de abril de 2024.

Prefeitura de Santos. Disponível em: <<https://www.santos.sp.gov.br/?q=noticia/cine-letras-exibe-estamira>>. Acesso em: 20 de julho de 2024.

REDE PENSSAN. I VIGISAN Inquérito Nacional sobre Insegurança Alimentar no Contexto da Pandemia da COVID-19 no Brasil. São Paulo, 2021. Disponível em: <<https://olheparaafome.com.br/pesquisa2020/>>. Acesso em: 22 de julho de 2024.

ROSA, Lúcia. *Transtorno Mental e o cuidado na família*. São Paulo: Cortez, 2003. Disponível em: <<https://periodicos.sbu.unicamp.br/ojs/index.php/sss/article/view/8635761>>. Acesso em 24 de abril de 2024.

SILVEIRA, P. S., CRUZ, B. F. *Vamos falar sobre Esquizofrenia - Capítulo Possibilidades de Trabalho para Pessoas com Esquizofrenia*. 1. ed. Belo Horizonte: **Artesã**, 2020.

VIANA, T.C., ZAVARONI, D. M. L. *Trauma e Infância: Considerações sobre a Vivência de Situações Potencialmente Traumáticas*. **Psicologia: Teoria e Pesquisa**, 2015.

RELICI

101

Disponível

em:

[https://www.scielo.br/j/ptp/a/ZSxxb85nzh4spnyZbQsGY7D/#:~:text=De%20modo%20gen%C3%A9rico%2C%20definimos%20como,\(re\)arranjos%20vivenciais%20significativos](https://www.scielo.br/j/ptp/a/ZSxxb85nzh4spnyZbQsGY7D/#:~:text=De%20modo%20gen%C3%A9rico%2C%20definimos%20como,(re)arranjos%20vivenciais%20significativos). Acesso em: 01 de julho de 2024.